

**“PENURUNAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SAAT DIRUMAH SAJA
SELAMA PEMBELAJARAN DARING DITENGAH MASA PANDEMI COVID-
19”**

Muhammad Geovany Andreas

Email: 2010128210019@mhs.ulm.ac.id

*PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN*

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 2021

ABSTRAK

Bukan hal yang baru apabila kita mendengar seorang siswa di Indonesia sering dikatakan malas belajar, apalagi selama pembelajaran daring masih banyak sekali siswa-siswa yang mengeluh ketika diberikan tugas oleh gurunya, dengan beralasan bahwa mereka tidak mengerti terhadap tugas yang diberikan. Banyak hal baru yang dapat ditemukan selama pembelajaran daring ini, yang semua kegiatan pembelajarannya dilakukan secara online hal ini yang membuat siswa merasakan kejenuhan karena hanya dapat menatap layar laptop dan handphone tanpa bisa melakukan interaksi lebih bersama guru dan siswa yang lain. Jadi dalam tulisan ini akan membahas tentang 1). Apa penyebab menurunnya motivasi belajar para siswa, (2). dan 2). Cara meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Jenis data yang digunakan adalah data skunder, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka dari jurnal dan buku, data yang di dapat di kumpulkan dan analisis lalu disimpulkan sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat motivasi belajar dimasa pandemi mengalami penurunan, namun ada beberapa cara yang dapat di lakukan untuk dapat mengatasinya agar siswa menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar yang dimilikinya.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah keadaan darurat kesehatan yang telah terjadi di seluruh dunia, area yang terpengaruh oleh pandemi ini termasuk area pendidikan. Oleh karena itu, strategi yang diambil oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah dengan menghentikan semua kegiatan pembelajaran, yang pada akhirnya mendorong otoritas publik dan yayasan terkait untuk memperkenalkan siklus pembelajaran pilihan bagi siswa dan siswa yang tidak dapat melakukan interaksi instruktif dalam organisasi pendidikan. (Purwanto, Pramono, Asbari, Santosa, Wijayanti, Hyun dan Putri, 2020).

Motivasi adalah komponen pendorong atau impuls yang dapat memicu perasaan gembira dan juga siap mengubah perilaku manusia atau individu untuk memperbaiki diri. Perannya yang khas adalah dalam menumbuhkan gairah, dan merasa senang serta semangat dalam belajar.

Setiap inspirasi ada hubungannya dengan tujuan. Pemahaman dibangkitkan untuk belajar karena mereka perlu mencapai prestasi belajar dan juga mewujudkan cita-citanya. Sehubungan dengan hal tersebut, motivasi berfungsi untuk mendorong manusia berbuat atau sebagai penggerak, motivasi juga berfungsi sebagai penentu arah jalannya perbuatan serta motivasi berfungsi menyeleksi perbuatan dengan cara menentukan perbuatan – perbuatan mana yang selaras dengan tujuan, dan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran, yang telah diajarkan. Hasil belajar yang tinggi merupakan tanda keberhasilan seorang siswa dalam proses belajarnya. Siswa yang memiliki hasil belajar tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan pemahaman dalam menguasai mata pelajaran, begitu pula sebaliknya. Dalam hal belajar faktor motivasi memiliki peran sangat penting dalam membangun minat belajar siswa. Motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan hasil belajar siswa, dalam hal ini yang menjadikan perilaku untuk bekerja atau belajar adalah dengan penuh inisiatif, kreatif, dan terarah. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan secara konsisten berusaha menjadi lebih baik dan ingin selalu dipandang sebagai siswa yang bermanfaat dalam keadaan mereka saat ini. Sementara itu, siswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar tidak akan menunjukkan kenyataan dalam belajar, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diterima. Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar yang didapat, maka semakin rendah motivasi siswa tersebut maka semakin rendah pula hasil belajar yang diperoleh.

PENYEBAB PENURUNAN MOTIVASI BELAJAR SELAMA PEMBELAJARAN DARING

Tidak dapat dipungkiri motivasi merupakan hal yang sangat penting saat proses pembelajaran, karena sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Seseorang yang tidak

memiliki minat untuk belajar , sangat kecil kemungkinan dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. Motivasi yang kuat akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai keinginannya dengan memanfaatkan segala upaya yang dapat dilakukan.

Menurut Kompri (2016 : 233) pentingnya motivasi untuk melakukan pembelajaran tidak hanya untuk memberikan arah kegiatan belajar secara benar, selain itu dengan hadirnya motivasi seseorang akan memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan dalam kegiatan belajar. Pentingnya motivasi dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Motivasi dapat memberikan semangat seseorang dalam kegiatan belajarnya.
2. Seseorang yang tidak memiliki motivasi untuk belajar, tidak akan mampu melakukan latihan latihan dengan baik.

Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini motivasi sangat diperlukan saat pembelajaran data menunjukkan bahwa terdapat penurunan motivasi belajar siswa yang dilihat dari hasil penilaian yang telah dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azka Manazila dan Eko Purwanti, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar dan disiplin seorang siswa. Salah satu yang memengaruhi perkembangan disiplin adalah pemahaman tentang diri dan juga motivasi. Lingkungan belajar yang dibuat pada pembelajaran daring juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dalam hal pembelajaran luring pendidik dapat membuat lingkungan kelas yang kondusif serta menyenangkan, untuk meningkatkan minat belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik karena lingkungan ruang belajar mempengaruhi motivasi belajar.

Bagaimanapun, keadaan pembelajaran daring ini menyulitkan guru untuk mengontrol juga menjaga lingkungan belajar karena terbatasnya ruang pembelajaran daring. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab motivasi belajar siswa berkurang. Bahkan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari analisis yang dilakukan kepada beberapa guru, dari awal pembelajaran daring hingga saat ini motivasi belajar siswa atau peserta didik menurun, dan hanya sebagian kecil yang berpartisipasi secara aktif ketika pembelajaran. Sebagaimana diindikasikan oleh Kartono (1995: 1) Penurunan minat dan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa unsur. Kedua elemen tersebut, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan variabel luar, atau faktor-faktor yang berasal dari luar siswa (keadaan siswa sendiri saat ini).

Penyebab menurunnya motivasi dan minat belajar siswa ada banyak hal seperti : Siswa tidak biasa melakukan pembelajaran daring hal ini menjadikan siswa sedikit lebih sulit untuk memahami pembelajaran yang diberikan, karena rumah tempat biasa para siswa beristirahat maka hal ini menjadi alasan siswa menjadikan faktor lingkungan belajar, yang membuat mereka malas dalam melakukan pembelajaran. Selain itu siswa juga mengatakan

lebih mudah memahami pembelajaran secara tatap muka dikelas karena dapat didampingi dan dididik langsung oleh guru.

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA

Guru dapat memberikan motivasi selama pembelajaran daring dengan cara menggunakan metode pengajaran yang beragam, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, membimbing serta mendukung siswa dalam melakukan pembelajaran daring, memberikan penghargaan atas segala usaha yang dilakukan siswa.

Memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang kenyamanan selama pembelajaran daring, seperti misalnya adanya bantuan dari pemerintah yaitu pemberian kuota secara gratis kepada setiap guru dan para siswa. Tidak dapat kita pungkiri kuota internet merupakan penunjang yang penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa akan sedikit merasa terbebani jika terus menggunakan kuota milik mereka sendiri, hal ini akan menjadi faktor kurangnya minat siswa dalam melakukan pembelajaran daring.

Memanfaatkan segala media pembelajaran yang ada, seperti misalnya video belajar beranimasi. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka merasa pembelajaran tersebut menyenangkan, maka guru terlebih dahulu membuat siswa nyaman selama pembelajaran.

Menciptakan suasana kondusif saat berada dirumah, misalnya selalu merapikan kamar atau tempat dimana kita akan belajar. Tempat yang rapi pasti akan membuat kita nyaman dan bertahan lama untuk melakukan pembelajaran. Kesimpulan Perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran daring serta pembelajaran tatap muka, tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap para siswa.

Berdasarkan apa yang telah dikaji dapat kita tarik kesimpulan bahwa akibat dari pandemic Covid-19 yang kita alami sekarang ini berpengaruh terhadap motivasi belajar. Meskipun pembelajaran dilaksanakan dengan system pembelajaran daring tidak dapat sepenuhnya mengembalikan motivasi belajar.

Dari apa yang telah dikaji ternyata motivasi belajar selama pandemi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari lingkungan tempat siswa melakukan pembelajaran daring. Contoh faktor yang mempengaruhi penurunan motivasi belajar siswa adalah guru tidak dapat memantau aktifitas siswa pada proses pembelajaran, siswa membutuhkan penjelasan langsung secara verbal dari guru, ketersediaan layanan internet daerah pelosok, mengekuarkan biaya lebih yang diperlukan dalam pembelajaran yang menjadikan beban setiap yang akhirnya siswa merasa malas melakukan pembelajaran daring, dan penggunaan gadget yang berlebihan

oleh siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring dapat dengan mudah dilakukn oleh para guru, misalnya guru dapat membuat suasana belajar yang menyenangkan misalnya dengan menggunakan model pembelajaran yang beragam. Bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk para siswa seperti video belajar beranimasi.

KESIMPULAN

Penyebab menurunnya motivasi dan minat belajar siswa ada banyak hal seperti Siswa tidak biasa melakukan pembelajaran daring hal ini menjadikan siswa sedikit lebih sulit untuk memahami pembelajaran yang diberikan, karena rumah tempat biasa para siswa beristirahat maka hal ini menjadi alasan siswa menjadikan faktor lingkungan belajar, yang membuat mereka malas dalam melakukan pembelajaran.

Dan untuk meningkatkan pembelajaran siswa Guru dapat memberikan motivasi selama pembelajaran daring dengan cara menggunakan metode pengajaran yang beragam, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, emmbimbing serta mendukung siswa dalam melakukan pembelajaran daring, memeberikan penghargaan atas segala usaha yang dilakukan siswa. Contohnya untuk meningkatkan daya pembelajaran siswa yaitu memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang kenyamanan selama pembelajaran daring, memanfaatkan segala media pembelajran yang ada seperti misalnya video belajar beranimasi, dan menciptakan suasan kondusif saat berada dirumah, misalnya selalu merapikan kamar atau tempat dimana kita akan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, A., Listiana, D.I., Larasati, D.P.S. (2020). Inspirasi belajar siswa sekolah menengah di berbasis web memahami selama pandemi Coronavirus. *Diary of Islamic Schooling*, Vol 3 (1), hlm 123-140.

Santoso, F. A. (2020). Pengaruh Memanfaatkan Gadget terhadap Pembelajaran Pemahaman Sekolah Kelas. *PENDIDIKAN: Schooling Diary*, 2 (1), 49-54.

Brillianur Dwi C dkk. (2020). Investigasi Kelayakan Pengambilan Berbasis Web selama Pandemi Coronavirus. *Buku Harian Instruksi Guru Kelas*.

Firman dan Sari Rahayu. (2020). Pembelajaran Berbasis Web Di Tengah Virus Corona. *Diary of Schooling Scince Indonesia (IJES)*.

Emda, Amna. (2018). Posisi inspirasi siswa dalam belajar. *Lanthanide Diary*, tidak. 2, hlm. 172–182.

Lee, J., dan Martin, L. (2017). Menjelajahi Kesan Pemahaman tentang Elemen Memacu Percakapan Kelas Online. *Survei Eksplorasi Sedunia dalam Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh*, 18 (5), 148–172

Yuliyantika, Siska. (2017). Penyelidikan Unsur yang Mempengaruhi Pengendalian Pemahaman Kelas X, XI, dan XI di SMA Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017. *Diary Instruksi Moneter Undiksha*, Vol. 9, No. 1, h. 35- 44.

Astini, Ni Komang Suni. (2020) Penggunaan Inovasi Data di Tingkat Sekolah Dasar Saat Pandemi Coronavirus. *LAMPUHYANG*, Vol. 11, No. 2, h. 13-25.